

KVANT KOMPYUTERLARI VA ULARNING ZAMONAVIY KRIPTOGRAFIYAGA TAHDIDI.

Salayev Alisher Kuralbayevich

salayevalisher@gmail.com

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Urgnch filiali

Annotatsiya: *Ushbu maqola hisoblash texnologiyalarining yanggi avlodi bo'lgan kvant kompyuterining imkoniyatlari va uning zamonaviy kriptografiyaga bo'lgan ta'siri mavzusiga bag'ishlangan.*

Kalit so'zlar: *Kvant kompyuteri, kvant ustuvorligi, hisoblash murakkabligi, kubit, shor algoritmi.*

QUANTUM COMPUTERS AND THEIR THREAT TO MODERN CRYPTOGRAPHY

Abstract: *This article is devoted to the possibilities of the quantum computer, a new generation of computing technologies, and its impact on modern cryptography.*

Key words: *Quantum computer, quantum priority, computational complexity, qubit, Shor algorithm.*

KIRISH

Zamonaviy kriptografiya, shu jumladan kalitlarni taqsimlash kriptografik protokollari barchasi matematik muammolarning maxsus sinflari atrofida ishlab chiqilgan bo'lib, ularni yechish amaliy jihatdan "qiyin" hisoblanadi. Hisoblash murakkabligi gipotezasi shuni ko'rsatadiki, ma'lum bir muammoni bugungi texnologiyalari va hisoblash resurslari yordamida samarali hal qilib bo'lmaydi. Bu yerda "samarali" iborasi "oqilona vaqt ichida" manosida ishlatilmoqda. Muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan vaqt miqdori (ya'ni, ba'zi bir kirish parametrlari berilganda chiqish natijasini topishga sarflangan vaqt) - bu kirish parametrining o'lchamidan osongina baholanadigan miqdor. Odatda, kirish hajmi qanchalik katta bo'lsa, muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan vaqt miqdori shunchalik katta bo'ladi. Ammo, agar natija olish vaqti kirish hajmining eksponensial funksiyasi bo'lsa, unda nisbatan kichik o'zgarish ham muammoni hal qilish uchun bir necha milliard yillarni talab qiladi. Binobarin, amaldagi texnologiyalar va algoritmlardan foydalangan holda

eksponensial vaqtni saralashni talab qiladigan muammolar hisoblash uchun "qiyin" hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Misol tariqasida, eng taniqli ochiq kalitli kriptotizim RSA ni qaraydigan bo'lsak, berilgan butun sonning asosiy faktorizatsiyasini hisoblash murakkabligiga asoslangan. Ushbu muammoni hal qilish uchun ma'lum algoritim eksponensial vaqt hisoblanishini talab etadi, shuning sababli tavsiya etilgan ochiq kalit hajmi 1024, 2048 va 3072 bit bo'lsa RSA kriptotizimi xavfsiz hisoblanadi. Chunki bugungi kunda dushman potentsiali odatdagi hisoblash kuchi va resurslar bilan hisoblanadi. Biroq, bu hozirgi tajribaga asoslangan taxmin, chunki muammoni printsiptial ravishda buzish mumkin emasligi to'g'risida matematik dalillar mavjud emas, masalan, hali kashf etilmagan boshqa algoritim bilan.

Klassik kompyuterlar sohasidagi o'zgarishlar va rivojlanishlar bilan bir qatorda kvant kompyuterlarining paydo bo'lishi kriptotizimlar xavfsizligiga katta tahdid solmoqda.

NATIJALAR

Kvant kompyuterlari-bu kvant mexanikasi qonunlaridan foydalanib, hisob-kitoblarni klassik kompyuterlarga qaraganda ancha tezroq bajaradigan qurilmalardir. So'nggi yillarda bizga kvant kompyuterlarining amaliy jihatdan tezkor hisob-kitob yutuqlariga va "kvant afzalligi" atamalariga guvoh bo'lmoqdamiz. Boshqacha qilib aytganda, dasturlashtiriladigan kvant qurilmasi klassik kompyuterlar bir qancha vaqt ichida hal qila olmaydigan muammoni bir necha lahzalarda hal qila olishi mumkin. Bu esa shuni anglatadiki, hozirgi zamonaviy kriptografiya ta'minlayotgan himoyalar yaratilayotgan kvant mashinalari tomonidan buzuladi.

Kvant kompyuterlarida tashkil qiluvchi elementi, kalassik kompyuterlardan farqli o'laroq bit(0 yoki 1)lardan emas balki **kubit**lardir. Kubit bu – 0 va 1 (bitlar) qiymatlarning umumiy birikmasi bilan tavsiflangan kvant holatidir. Bunday kombinatsiya kvant superpozitsiyasining o'ziga xos xususiyat hisoblanadi. Kubitlarning bunday xususiyati klassik kompyuterlar uchun ancha murakkab bo'lgan masalalarni samarali hal qila oladigan yangi turdagi amgoritmlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Hozirgi kunda mavjud bo'lgan mashhur kvant algoritmlaridan biri bu Shor algoritmidir, u katta sonlarni eksponensial emas palinom vaqt ichida faktorizatsiyalashga qodir. 1994-yilda yaratilgan Shor algoritmi zamonaviy kriptografiyada va kvant hisoblashda katta burilish yasadi, chunki uning qo'llanishi

bilan RSA kabi katta sonlarni faktorlashning murakkabligiga asoslangan kriptografik standartlarni osongina buzish mumkin.

Kvant kompyuterlari uchun turli zamonaviy platformalar majud bo`lib ular:

Bularning birinchisi, ionlangan atomlarning boshqarilishiga asoslangan bo`lib hozirgacha kvant algoritmlari 7 ta ionning satrlarida, 32 tagacha ionlar zanjirlarida va 2300 tagacha ionning kristallarida ishlatilgan.

Kvant kompyuterlarining yana bir toifasi supero`tkazuvchi elektron sxemalarga asoslangan bo`lib, 2019 yilda 53 kubitli dasturlashtiriladigan supero`tkazuvchi protsessor Google tomonidan hozirgi klassik kompyuterning qo`lidan kelmaydigan hisoblash vazifasini bajarish uchun ishlatilgan va shu bilan tajribada birinchi marta kvant ustunligini isbotlagan.

Yangi kvant texnologiyasining potentsiali haqida tasavvur berish uchun, Borealis klassik superkompyuterni hatto zamonaviy algoritmlar bilan ham bajarish uchun bir necha ming yil kerak bo`ladigan vazifani bajarish uchun atigi 36 mikrosaniyani olishi isbotlangan.

XULOSA

Faktorizatsiyani tezlashtirish uchun Shor algoritmiga kelsak, u laboratoriya tajribalarida muvaffaqiyatli namoyish etildi, garchi u hozirgacha faqat kichik butun sonlar bilan sinovdan o`tgan bo`lsa ham (2012 yilda supero`tkazuvchi kvant protsessori 21 raqamini muvaffaqiyatli faktorizatsiya qildi). Shunga qaramay, texnologiyaning uzluksiz rivojlanishi va qubitlarni uzoq muddatli manipulyatsiya qilish texnikasining ishonchiligi oshishi bilan biz keyingi avlod kvant kompyuterlari ko`plab boshqa vazifalar, shu jumladan faktorizatsiya uchun kvant ustunligini muvaffaqiyatli namoyish etishini kutishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Peter W. Shor. "Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring". In Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE Comput. Soc. Press (1994).
2. Lucero, E., Barends, R., Chen, Y. et al. "Computing prime factors with a Josephson phase qubit quantum processor". Nature Phys 8, 719–723 (2012).
3. Arute, F., Arya, K., Babbush, R. et al. "Quantum supremacy using a programmable superconducting processor". Nature 574, 505–510 (2019).
4. Madsen, L.S., Laudenbach, F., Askarani, M.F. et al. "Quantum computational advantage with a programmable photonic processor". Nature 606, 75–81 (2022).